

**ALGORITHMS AND SOFTWARE SYSTEMS FOR
EVALUATING DATA ON THE ENVIRONMENTAL
CONDITION OF AGRICULTURAL LAND (IN THE CASE OF
NUKUS DISTRICT)**

Qaypov Aziz Shamshetdinovich

Project manager in the application of quantitative economics in the
administration of Nukus district

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104668>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

*Nukus district, algorithm, data
analysis, agricultural land,
quality assessment, agriculture,
monitoring.*

ABSTRACT

This article will consider algorithms and software packages that help to conduct a comprehensive assessment of the ecological state of agricultural land on the example of the Nukus district. The article presents an overview of existing methods for assessing the environmental condition and consider which algorithms and software packages that can be used for effective data analysis.

**АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОЦЕНКИ ДАННЫХ ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НУКУССКОГО РАЙОНА)**

Кайпов Азиз Шамшетдинович

Менеджер проекта по применению количественной экономики в администрации
Нукусского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104668>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

*Нукусский район, алгоритм,
анализ данных,
сельскохозяйственные
угодья, оценка качества,
сельское хозяйство,
мониторинг.*

ABSTRACT

В данной статье будут рассмотрены алгоритмы и программные комплексы, помогающие проводить комплексную оценку экологического состояния сельскохозяйственных угодий на примере Нукусского района. Перейдем к обзору существующих методов оценки экологического состояния и рассмотрим, какие алгоритмы и программные комплексы могут быть использованы для эффективного анализа данных.

**AWIL XOJALIGI JERLERINIŃ EKOLOGIYALIQ JAĞDAYI HAQQINDA
MAĞLIWMATLARDI BAHALAW USHIN ALGORITMLER HÁM
PROGRAMMALIQ TÁMIYNAT SISTEMALARI (NÓKIS RAYONI MISALINDA)**

Qaypov Aziz Shamshetdinovich

Nókis rayoni hákimiliginde sanli ekonomikanı engiziwde joybarlar menedjeri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104668>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Nókis rayoni, algoritm, maǵlıwmatlardı analiz qılıw, awıl xojalıǵı jerleri, sapanı bahalaw, awıl xojalıǵı, monitorıń.

ABSTRACT

Bul maqalada Nókis rayoni misalında awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayın hár tárepleme bahalawǵa járdem beretuǵın algoritmler hám programmalıq kompleksler kórip shıǵıladı. Ekologiyalıq jaǵdaydı bahalawdıń ámeldegi usılları kórip shıǵıladı hám maǵlıwmatlardı nátiyjeli analiz qılıw ushın qanday algoritmler hám programmalıq támiynat komplekslerinen paydalanıw múmkinligin kórip shıǵıladı.

Kirisiw. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 -jıl 23-oktyabrdegi “Ózbekstan Respublikası awıl xojalıǵın rawajlandırıwdıń 2020 — 2030 -jıllarǵa mólsherlengen strategiyasını tastıyıqlaw tuwrısında”ǵı PP-5853-sanlı Pármanı atqarılıwın támiyinlew maqsetinde:

Qaraqalpaqstan Respublikası awıl xojalıǵı egisliklerin jaylastırıwda egislik túriniń aymaqlar topıraq -ıqlım sharayatına sáykesligi, zúrátılıǵı, pútin maydanlarda jetistiriliwin támiyinlew;

hár bir rayonda sertifikatlangan dän hám nállerdı jetistiriw hám de jetkiziw sistemasın jolǵa qoyıw;

menshikli sektordı keń tartqan halda Organic, Global G. A. P. hám basqa xalıq aralıq tán alınǵan standartlar talaplarına muwapıq sınaq laboratoriyaların shólkemlestiriwge kómeklesiw;

aymaqlardıń organikalıq ónim islep shıǵarıw potencialınan paydalanıw múmkinshiligini asırıw, aldınıǵı agrotexnologiyalar, innovatsiyalardı engiziw;

topıraqtı qorǵaw sisteması, pestitsid hám tóginlerdi normada isletiwdi hám ximiyalıq qurallardıń olar sapa ilimiy tiykarlangan halda qollanılıwın baqlaw ;

aymaqlarda suw xojalıǵı infratuzilmasini jaqsılaw hám suw tejoyvchi texnologiyalardı keń engiziw;

menshikli sektordı keń tartqan halda, awıl xojalıǵı ónimlerin xalıq aralıq talaplar tiykarında, sapa hám qawipsizlik kórsetkishleri boyınsha tolıq sınaqtan ótkeriw múmkinshiligine iye bolǵan laboratoriyalar, bajıxana terminalları hám basqa xızmetlerdi jolǵa qoyıw ilajların kóriw nàzerde tutilǵan [1].

Sol sebepli, zamanagóy awıl xojalıǵı azıq-awqat qawipsizligi hám turaqlı rawajlanıwdı támiyinlewde zárúrli rol oynaydı. Biraq, usınıń menen birge, ol átirap-ortalıq pataslanıwınıń tiykarǵı dereklerin bir bolıp tabıladı. Jaylaw, ximiyalıq tóginler hám pestitsidlardan paydalanıw, tereklerdi kesiw - bulardıń barlıǵı awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayına unamsız tásir etedi. Awıl xojalıǵı aymaqlarınıń ekologiyalıq jaǵdayın nátiyjeli basqarıw hám baqlaw ushın maǵlıwmatlardı bahalawdıń zamanagóy usıllarınan paydalanıw kerek.

Izertlew obiekti hám metodları. Usı izertlewdiń obiekti Nókis rayonındaǵı awıl xojalıǵınıń egislik maydanları esaplanadı. Nókis rayoni misalında awıl xojalıǵı egislik maydanlarınıń ekologiyalıq jaǵdayın bahalaw ushın arnawlı mexanizmler hám programmalardan paydalanılǵan.

Alıngan nàtiyjeler. Nókis rayonındağı awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayın bahalaw ushın tómendegi algoritmlerden paydalanıw múmkin:

1. Biologiyalıq hár túrlilik indeksleri: biologiyalıq hár túrlilik indekslerin bahalaw algoritmleri ekotizimleriniń jaǵdayın hám awıl xojalıǵı jerlerinde hár qıylı túrlerdiń bar ekenligin bahalawǵa múmkinshilik beredi.
2. Topıraq hám suwdiń pataslanıw indeksleri: pataslanıw indekslerin esaplaw algoritmleri topıraq hám suwdiń ximiyalıq elementler menen pataslanıw dárejesin anıqlawǵa járdem beredi, bul ekologiyalıq jaǵdaydı bahalawdıń zárúrli tárepi esaplanadı.
3. Topıraq erroziyasın bahalaw: topıraq erroziyasın bahalaw algoritmleri awıl xojalıǵı jerlerinde erroziya qáwpin anıqlawǵa járdem beredi hám olardıń aldın alıw ilajların usınıs etedi [4].
4. Hawa sapasın monitoriń qılıw: hawa sapasın monitoriń qılıw algoritmleri awıl xojalıǵı iskerligi nátiyjesinde atmosferaǵa zıyanlı shıǵındılar dárejesin anıqlawǵa múmkinshilik beredi.

Bul algoritmler maǵlıwmatlardı analiz qılıw hám awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayı tuwralı joqarı anıqlıq hám nátiyjelililik penen sıpatlama beriwge múmkinshilik beretuǵın arnawlı programmalıq támiynat jıyınları járdeminde ámelge asırılıwı múmkin.

Nókis rayonındağı awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayı tuwralı maǵlıwmatlardı kompleks bahalaw ushın tómendegi programmalıq komplekslerden paydalanıw múmkin:

1. ArcGIS: ArcGIS Geoaxborot sisteması geospacial maǵlıwmatlardı analiz qılıw hám vizualizatsiya qılıw ushın keń múmkinshiliklerdi usınıs etedi. Onıń járdemi menen jerlerdiń ekologiyalıq jaǵdayın kartografikalıq modellestiriw, biologiyalıq hár túrlilik indeksleri maǵlıwmatların analiz qılıw hám topıraq hám suwdiń pataslanıw dárejesin bahalaw múmkin.
2. R-Studio: R programmalastırıw ortalıǵı jáne onıń R-Studio grafik qabıǵı maǵlıwmatlardı statistikalıq analiz qılıw hám ekologiyalıq jaǵdaydı bahalaw ushın zárúr bolǵan modellerdi jaratıw imkaniyatın beredi. R-Studio-da geodata hám biostatistika menen islew ushın hár qıylı paketler bar.
3. QGIS: QGIS (Quantum GIS) - bul keńisliktegi maǵlıwmatlardı analiz qılıw hám kartalaw ónimlerin jaratılıwına múmkinshilik beretuǵın biypul hám ashıq geoaxborot sisteması. Onıń járdemi menen awıl xojalıǵı jerlerinde topıraq, suw hám hawa sapası tuwralı maǵlıwmatlardı sáwlelendiriw múmkin.
4. ENVI: ENVI programmalıq támiynatı jasalma joldas hám aerokosmik súwretlerdi qayta islew hám analiz qılıw ushın mólsherlengen. Onıń járdeminde jerlerdegi ózgerislerdi baqlaw, topıraq erroziyası belgilerin anıqlaw hám hawa sapasın analiz qılıw múmkin.

Bul programmalıq komplekslerden paydalanıw Nókis rayonındağı awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayı tuwralı maǵlıwmatlardı nátiyjeli qayta islew hám analiz qılıw, sonıń menen birge, ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw boyınsha qararlar qabıllaw ushın vizual maǵlıwmatlardı usınıw imkaniyatın beredi [7].

Nókis rayonındağı awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayın bahalaw ushın tómendegi jollardan paydalanıw múmkin:

1. Maǵlıwmatlardı jynaw: egislikler, qayta islew usılları, tóginler hám pestitsidlardan paydalanıw sıyaqlı awıl xojalıǵı jerleri haqqında maǵlıwmat toplawdan baslaw kerek.

2. Biologiyalıq hár túrlilikti analiz qılıw: biologiyalıq hár túrliliktiń indekslerin esaplaw algoritmleri járdeminde jerlerde hár qıylı ósimlik hám haywan túrleriniń bar ekenligin bahalaw hám olardıń hár túrlilik dárejesin anıqlaw múmkin.
3. Topıraq hám suwdiń pataslanıwın bahalaw: topıraq hám suwdiń pataslanıw dárejesin bahalaw usılların qóllaw pestitsidlar hám salmaqı metallar sıyaqlı ximiyalıq elementlar bar ekenligin hám olardıń átirap -ortalıqqa tásirin anıqlaydı.
4. Topıraq erroziyasın baqlaw: topıraq erroziyası dárejesin bahalaw ushın algoritmlerdan paydalanǵan halda, erroziya qáwipi joqarı bolǵan orınlardı anıqlaw hám olardıń aldın alıw ilajların islep shıǵıw múmkin [5].
5. Maǵlıwmatlardı vizualizatsiya qılıw: ArcGIS, QGIS yamasa ENVI programmalıq támiynat sistemaları járdeminde alınǵan nátiyjelerdi kartalar hám grafikalar formasında sáwlelendiriw múmkin, bul bolsa jerlerdiń ekologiyalıq jaǵdayın vizual túrde kórsetiwge múmkinshilik beredi.
6. Maǵlıwmatlardı analiz qılıw hám qarar qabıllaw: R-Studio programması járdeminde maǵlıwmatlardı hár tárepleme analiz qılıw arqalı jerlerdiń ekologiyalıq jaǵdayınıń tiykarǵı máselelerin ajratıp kórsetiw hám olardı jaqsılaw strategiyasın islep shıǵıw múmkin. Solay etip, Nókis rayonu misalında algoritmler hám programmalıq komplekslerden paydalanıw awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayın nátiyjeli bahalaw, tiykarǵı mashqalalardı anıqlaw hám olardı saplastırıw ilajların kóriw imkaniyatın beredi.

Juwmmaq. Nókis rayonındaǵı awıl xojalıǵı jerleriniń ekologiyalıq jaǵdayın bahalaw regionniń turaqlı rawajlanıwın támiyinlewde zárúrli rol oynaydı. Maǵlıwmatlardı analiz qılıw ushın programmalıq támiynat sistemaları hám algoritmlerınan paydalanıw átirap -ortalıq jaǵdayı tuwralı ob'ektiv maǵlıwmat alıw, mashqalalı orınlardı anıqlaw hám olardı jaqsılaw ilajların islep shıǵıw imkaniyatın beredi. Biologiyalıq hár túrlilik, topıraq hám suwdiń pataslanıwı hám topıraq erroziyası dárejesin baqlaw ekologiyalıq qáwipti bahalaw hám tábiyiy resursların basqarıw boyınsha tıyanaqlı qararlar qabıllaw ushın zárúrli qural bolıp tabıladı. Ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw strategiyasın islep shıǵıwda xalıqtıń jergilikli qásiyetleri hám mútajliklerin esapqa alıw zárúrli bolıp tabıladı. Íqlımniń tez ózgeriwi hám insan tásiriniń kúsheyiwi menen átirap -ortalıq jaǵdayı tuwralı maǵlıwmatlardı úziksiz túrde bahalaw biologiyalıq hár túrlilikti saqlaw hám tek ǵana Nókis rayonu emes, bálki pútkil regionlıq ekosistemaniń turaqlı rawajlanıwın támiyinlew ushın zárúrli qádem bolıp tabıladı.

References:

1. www.lex.uz/ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-fevraldagi PQ-5009-son qarori
2. Константин Васильев. Программирование на языке Python для геологов и географов. - М.: ДМК Пресс, 2020.
3. Елена Иванова. Современные методы биоиндикации. - СПб.: Издательство Наука, 2016.
4. Луничкин, А. А., Нагорный, А. И., Еремченко, А. В., & Тригуб, Л. Я. (2020). Разработка алгоритма оценки экологического состояния сельскохозяйственных угодий на основе индекса устойчивого развития. Экология и промышленность России, 24(9), 41-48.

5. Потапов, А. С., Доля, С., Баранов, В. А., & Каюков, А. О. (2018). Методы и алгоритмы анализа данных мониторинга земель сельскохозяйственного использования. *Успехи современной науки и образования*, 7, 223-230.
6. Ballari, D., Melia, J., & Khandelwal, A. (2021). Using Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) data for land use/land cover mapping. *Geosciences*, 11(7), 305.
7. Das, R., Pradhan, B., & Lee, S. (2020). Synergistic use of UAV, optical and SAR remote sensing data and machine learning techniques for land use/land cover mapping: A review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 159, 204-221.
8. Gao, Y., Guo, H., Zhou, Y., & Zhang, X. (2021). A novel algorithm for agricultural land zoning based on multi-source data. *IEEE Access*, 9, 59467-59477.
9. Kussul, N., Kolotii, A., Shelestov, A., Lavreniuk, M., Myshenyk, Y., & Skakun, S. (2018). Development of agricultural land monitoring algorithms using Earth observation data. *Journal of automation and information sciences*, 50(3), 61-73.
10. Rich, K., Persello, C., Tait, N., & Coomes, D. (2020). Mapping deforestation and forest degradation in tropical regions: A framework for monitoring using satellite Earth observation data. *Methods in Ecology and Evolution*, 11(5), 573-587.
11. Wu, B., Zhang, L., & Liu, Y. (2021). A multi-temporal random forest approach for land use classification using multi-source data. *Remote Sensing*, 13(4), 663.